

УЎТ: 631.6.:631.4; 631.452.,332.631

УНУМДОР ЕРЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ИҚЛИМНИНГ РОЛИ

¹Парпиев Гофуржон Тохирович,
²Машарипов Норбек Кенжабаевич,
³Дилмуродов Аслиддин Низомиддин ўғли,
²Облоқулов Музаффар Раҳмонқул ўғли,
⁴Менгликулов Эркин Эшдавлатович,
⁵Сагдуллаев Одилжон Қодиржон ўғли,
⁶Қиличева Назокат Аҳмедовна,
⁷Джумабекова Нилуфар Машариповна,
⁸Умаров Бекзод Мажидович.

¹Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази бўлими бошлиғи, б.ф.д., к.и.х,
²Гулистон давлат университети ўқитувчилари, ³ТошДАУ таянч докторант,
⁴”Ўздаверлойиха” ДИЛИ мустақил изланувчи, ⁵ЎЗМУ таянч докторант, ⁶ТАИТИ мустақил
изланувчи, ⁷ТошДАУ мустақил изланувчи, ⁸ГулДУ мустақил изланувчи.

Аннотация: Ушбу мақолада унумдор ерларнинг шаклланишида мамлакатимиз ҳудудидаги турли регионлар мисолида илмий асосланган иқлимнинг роли илмий асосланган. Мақола муаллифлари томонидан иқлим компонентлари баландлиқ қонуниятига бўйсунган ҳолда, тупроқлар хилма-хиллигини шаклланишида элементар тупроқ жараёнларини (бирламчи ёки примитив тупроқ пайдо бўлиши, лойланиш, латеризация, чиринди ва карбонатлар тўпланиши ҳамда тақсимланиши, шўрланиш, шўрсизланиш, шижорсизланиш ва ҳ.к.) фаоллигини таъминлашда етакчи роль ўйнайди деган хулосага келинган. Ерларнинг унумдор қатлами шаклланиши ишлаб чиқариш жараёнларида, хусусан ер тузиши ва лойиҳалаш ишларида тупроқлар хосса-хусусиятларини инобатга олиб, қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштириши имконини бериши эътироф этилган.

Калит сўзлар: Турли регионлар, иқлим компонентлари, дарё ва сойлар лойқалиқ даражаси, унумдор ерлар.

Аннотация: В данной статье научно обоснована роль климата в формировании плодородных земель на примере разных регионов нашей страны. По мнению авторов статьи, компоненты климата подчиняются закону высоты, обеспечивая при этом активность элементарных почвенных процессов (образование первичной или примитивной почвы, заиление, латерализация, накопление и распространение гумуса и карбонатов, засоление, опреснение, защелачивание и др.) в формировании почвенного разнообразия делается вывод, что оно играет ведущую роль. Признано, что формирование плодородного слоя земли позволяет размещать сельскохозяйственные культуры с учетом свойств почвы в производственных процессах, в частности, при строительстве и проектировании земель.

Ключевые слова: Различные регионы, компоненты климата, уровень мутности рек и ручьев, плодородные земли.

The abstract: This article scientifically substantiates the role of climate in the formation of fertile lands using the example of different regions of our country. According to the authors of the article, climate components obey the law of height, while ensuring the activity of elementary soil processes (formation of primary or primitive soil, siltation, lateralization, accumulation and distribution of humus and carbonates, salinization, desalination, alkalization, etc.) in the formation of soil diversity is done the conclusion is that it plays a leading role. It is recognized that the formation

of a fertile layer of soil allows the placement of agricultural crops taking into account the properties of the soil in production processes, in particular during construction and land design.

Key words: *Various regions, climate components, turbidity levels of rivers and streams, fertile lands.*

Кириш. Ўзбекистон ҳудудидаги бўз тупроқлар минтақаси жанубий қисмидан шимолий қисми томон чўзилиб, кўп майдонларни эгаллагани учун ҳам, унинг иқлими Турон фацияси иқлимига кирсада, айрим регионлар бўйича ўз хусусиятларига эга ва бир-биридан ажралиб туради. Бўз-воҳа тупроқлар тарқалган жойлар – тоғ ён бағирлари, дарё водийлари бўлиб, уларнинг ўзига хос жойлашиши ҳаво оқимларининг тарқалиши ва йўналишига ҳамда уларнинг ер сирти билан ўзаро алоқасига сезиларли таъсир кўрсатади. Мана шу сабабларга кўра, минтақанинг бир қисми бошқа қисмларига нисбатан иссиқ ёки совуқ, унда ёғин миқдори ҳар хил бўлишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида унумдор тупроқларнинг пайдо бўлиши ва тадрижий ривожланиш жараёнига таъсир кўрсатади [6; 44-б.].

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқотлар объекти сифатида мамлакатимизнинг турли регионлари хизмат қилган.

Дала ва лаборатория-аналитик таҳлиллар Тупроқшуносликда умумқабул қилинган услубий «Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель» [16;260-с.] қўлланмаси ва тупроқ тадқиқотларини бажариш ва тупроқ карталарини тузиш бўйича йўриқнома [7; 48-б.] асосида бажарилган.

Илмий изланишларда Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология хизмати метеостанцияларининг кўп йиллик (2005-2014 йй.) иқлим маълумотлари умумлаштирилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Табиий географик районлаштиришда ҳудудларнинг макроиқлими ўхшашлиги, геологик тузилиши ва табиий-тарихий жиҳатидан бир хиллиги хусусиятлари инобатга олиниб, Ўзбекистон Республикаси ҳудуди текислик кичик провинциясида 4 та (Устюрт, Қуйи Амударё, Қизилқум, Қуйи Зарафшон) ва тоғ олди-тоғ кичик провинциясида 6 та (Ўрта Зарафшон, Қашқадарё, Сурхондарё, Мирзачўл, Чирчиқ-Оҳангарон, Фарғона) табиий географик округларига ажратилган [21; 161-б.].

Ўзбекистоннинг тоғли ва унга туташ ҳудудларида барча табиий омиллардан иқлимий кўрсаткичлари тоғ, тоғолди ва тоғости тупроқлари қопламанинг шаклланишида муҳим роль ўйнаши, айниқса тоғ тупроқлари эрозия жараёнларини белгиловчи бош омиллардан эканлиги кўрсатиб берилган [М.Ф.Фахрутдинова, 20; 16-б., Х.Н.Қўнғиров, 9; 28-б., Г.Т.Джалилова, 3; 30-б., Л.Турсунов ва бошқ. 17; 248-б.].

Ўзбекистон ҳудудининг мураккаб орографик тузилиши ўзига хос ва мос равишда турли регионларида такороланмас агроландшафтларни вужудга келтирган бўлиб, хусусан тоғли ҳудудларида қор ва кучли ёғингарчиликлар туфайли ҳосил бўладиган (сел) жар эрозияси, тоғолди пасттекисликларида ирригация эрозияси, саҳро минтақасида эса асосан шамол (эол) эрозияси ҳукмронлик қилади [11; 26-б., 2; 50-54-б.].

Маълумки, тупроқ пайдо қилувчи омилларга – она жинс, рельеф, иқлим, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси кириб, улар таъсирида вақт бирлигида кечадиган жараёнлар туфайли табиий тупроқ пайдо бўлади, унинг кейинги эволюцияси шу омиллар мажмуасида такомиллашиб боради.

Юқорида келтирилган тупроқ пайдо қилувчи омиллар ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлиб, бир омил ўрнини иккинчиси боса олмайди. Уларнинг фақат биргаликдаги фаолияти таъсиридагина муайян шароитда нормал ривожланган тупроқлар ҳосил бўлади. Масалан,

тупроқдаги тирик организмлар органик моддалар манбалари ҳисобланиб, уларнинг ҳаёт фаолияти иқлим шароитлари, яъни намлик ва қуёш энергиясига боғлиқ. Шунингдек, бошқа омилларнинг ҳам тупроқ пайдо бўлиш жараёнида тутган муҳим ўрни бор [8; 74-б.].

Геологик вақт нуктаи назаридан иқлим тупроқ қоплами ривожланишида ҳамда уларнинг Ер қуррасида муайян қонуниятлар асосида тарқалишида муҳим роль ўйнайди, шунинг учун ҳам айрим олимлар иқлимни тупроқ пайдо қилувчи омиллар орасида етакчи деб ҳисоблайди [8; 74-б.].

Республикамиз бўз тупроқлар зонасини тупроқ-иқлим шароитига кўра, бир неча округларга (Фарғона, Чирчиқ-Ангрен, Мирзачўл, Зарафшон, Қашқадарё ва Сурхондарё) ажратилган. Бу минтақа умумий иқлим омилларидан бири йиллик ёғиннинг миқдори, асосан 200 мм дан ошишида. Ўзбекистоннинг саҳро зонасига қараганда бу ерда ўсимликлар вегетация давридаги умумий иссиқлик миқдори ҳамда сув буғланиши ҳам бирмунча кам. Шунини алоҳида қайд қилиш керакки, йиллик ёғиннинг асосий қисми куз-қиш, айниқса баҳор фаслларида тўғри келади.

Иқлим кўрсаткичлари турли регионларда, юқорида келтирилган маълумотларга асосан мос келади, лекин ҳар бир регион ўзига хос хусусиятга эга. Бу ўз навбатида Тошкент, Сирдарё, Жиззах, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятлари метеостанцияларининг кўп йиллик ўртача ҳаво ҳарорати, ёғингарчилик миқдори каби кўрсаткичларини таққослашда ҳам кўриш мумкин. Масалан, қуёш радиациясининг интенсивлиги ва ҳавонинг қуруқлиги кучли парланишга сабаб бўлади. Сув юзасидан йиллик парланиш Нукусда 1350 мм, Шерободда 2500 мм га етади. Демак, сув юзасидан ёки нам тупроқлардан парланиш, йиллик ёғин миқдоридан бир неча баробар ортади. Саҳро минтақаси иқлимнинг бу хусусияти тупроқ пайдо бўлиши жараёнида катта роль ўйнайди [6; 50-б.].

Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология марказининг кўп йиллик ўртача иқлим (2005-2014 йй.) маълумотларига кўра, ҳаво ҳароратининг кўп йиллик ўртача кўрсаткичлари Мирзачўл воҳасида $+11+16^{\circ}\text{C}$, Чирчиқ-Ангрен ва Зарафшон водийсида $+14+16^{\circ}\text{C}$, Сурхон-Шеробод водийсида $+14+19^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этиб, барча регионлар бўйича абсолют максимал ҳаво ҳарорати кўрсаткичлари $+35+41^{\circ}\text{C}$ (Нуробод, Шўрчи ва Термизда $43-44^{\circ}\text{C}$) гача етади. Бундай юқори ҳарорат водийлар суғориладиган ҳудудларида етиштириладиган ўсимликлар қопламанинг ҳаёти учун зарур сув захирасининг кескин камайишига олиб келади.

Совуқ кунлар Мирзачўл воҳасида 55-99 кунни, Чирчиқ-Ангрен водийсида – 48-76, Зарафшон водийсида – 62-91, Сурхон-Шеробод водийсининг суғорма деҳқончилик ривожланган туманларида атиги 24-49 (Бойсунда 68) кунни ташкил этади. Ҳаво ҳароратининг абсолют минимум кўрсаткичи Шерободда -7°C , Сирдарё ва Бахмалда $-16-18^{\circ}\text{C}$ атрофида кузатилиб, қолган ҳудудларда $-11-15^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этади. Умуман олганда, Сурхон-Шеробод регионидан иссиқ кунларнинг кўп бўлиши, нафақат 1-2 марта, балки 3 мартагача ҳосил йиғиб олиш имконини беради.

Тупроқ юзаси ҳароратининг 100 кундан ортиқ совуқ турғун ҳолат кузатиладиган ҳудудларда (Бойсунда – 104, Лалмикорда – 106, Ангренда – 107, Қўшрабодда – 119, Бахмалда – 127 кун), шунингдек ҳудди шу каби мамлакатимизнинг бошқа юқори тоғости ва тоғолди ҳудудларида ҳам ҳозирги кунда аграр соҳада амалга оширилаётган тизимли чора-тадбирлар туфайли тезпишар экинлар етиштириш (сабзавотчилик, полиз экинлари, картошқачилик, шунингдек, узумчилик, интенсив боғдорчилик ва ҳ.к.) ишлари изчил давом эттирилмоқда. Бундай деҳқончилик ва боғдорчилик тизимида ҳам тупроқга қайта ишлов бериш, тупроқ унумдор қатламини шаклланиб боришига замин яратади.

Йилнинг қиш ойларида тупроқ юзасининг музлаш ҳодисаси кузатилади. Бу даврда тупроқ юзасидаги абсолют минимум ҳаво ҳарорати Мирзачўл воҳаси, Чирчиқ-Ангрен ва Зарафшон водийси тоғолди ҳудудларида $-12-22^{\circ}\text{C}$ гача пасаяди. Бу кўрсаткичлар Сурхон-Шеробод водийси тоғолди ҳудудларидан куйи текислик қисмига томон $-8-14^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этади. Тоғости ва тоғолди ҳудудларидаги тупроқ юзасининг бундай совиши ва музлаши нафақат ҳаво ҳароратига, балки ҳудудларнинг рельеф шароитларига ва албатта суғорма деҳқончилик тадбирларига боғлиқ ҳолда ўзгариб туради. Шу жумладан, жанубий регион Қашқадарё воҳаси, Сурхон-Шеробод водийсининг бошқа регионлардан фарқи шундаки, йил мобайнида тахминан 300-325 кун атрофида тупроқ юза қисмининг иссиқ бўлиши ($>0^{\circ}\text{C}$), ушбу регионда тарқалган тупроқлардаги биологик жараёнлар фаоллигини жадал кечишини таъминлайди.

Ўзбекистон ҳудуди вегетация давридаги гидротермик хусусиятлари билан кескин фарқ қилади.

А.К.Абдуллаев ва О.Г.Султашева [2; 164-б.], маълумотларига кўра, мамлакатимиз барча ҳудудларида тупроқ ҳарорати режимининг ўзига хос хусусиятларидан бири, унинг илик даври апрель-ноябрь ойларида кузатилиб, шундан баҳорги даврда тупроқ ҳарорати фарқи тупроқнинг устки 5, 10, 15 ва 20 см лик қатламларида кескин фарқ қилмайди кейинчалик ҳароратнинг ортиши билан (июль ойларида) уларнинг фарқи максимал миқдорларгача ошиб боради.

Атмосфера ёғинларининг тушиши асосан куз, қиш ва баҳор ойларига тўғри келади, унинг миқдори Чирчиқ-Ангрен водийсида – 301-614 мм, Мирзачўл воҳасида – 294-433 мм, Зарафшонда – 282-381 мм, Қашқадарё воҳаси ва Сурхон-Шеробод водийсида – 159-335 мм ни ташкил қилади. Ёғин-сочининг бундай кескин фарқланиши тупроқ устки қатламининг турлича намланиш чуқурлигини белгилайди. Асосийси, тупроқ сувларининг умумий намлик жамғармасига ўз таъсирини ўтказиши. Йил давомидаги ёғингарчиликнинг бир суткадаги энг максимал миқдори, Чирчиқ-Ангрен водийсида 23-45 мм ни ташкил этиб, шундан жами ерга шимилган миқдори 46-64 фоиз (14-21 мм) атрофида қайд қилинган. Энг минимал миқдори эса мос равишда Сурхон-Шеробод водийсида 22-34 мм атрофида тушган, шундан 36-48 фоизи (11-20 мм атрофида) ерга шимилган (3.4.1-жадвал).

Тупроқ юзасидан, шунингдек очиқ сув ҳавзасидан буғланаётган намлик миқдорининг, айниқса сизот сувлари сатҳи яқин ҳамда экинларни суғоришдан кейинги даврларда атмосфера ёғинларидан кўп марта ошиқ бўлиши кузатилади. Бундан ташқари буғланиш жараёни юқори ҳарорат ва шамол тезлигига боғлиқ ҳолда ўзгариб туради. Буғланиш бўйича энг юқори кўрсаткичлар шамол таъсири кучли бўлган Бекободда – 35,9, Сирдарёда – 30,8, Далварзинда – 30,6, Дўстликда – 29,5, Шерободда эса 29,4 гПа (гектоПаскаль) атрофида кузатилади. Ҳавонинг кўп йиллик ўртача нисбий намлиги 42 дан 69 гПа оралиқда қайд қилиниб, унинг энг юқори кўрсаткичлари (55-69 гПа), дарёларга яқин ва суғориш тизимлари ривожланган ҳамда сизот сувлари яқин жойлашган ҳудудларда, энг кам миқдори (<50 гПа) Нурободда кузатилади. Ёз ойларида ҳавонинг ҳаво ҳароратига боғлиқ ҳолда тупроқ юзасидан ва ўсимликлар орқали намлик кўпроқ буғланиши, яъни эвапорация ва транспирация жараёнлари туфайли бу даврда тупроқда намлик танқислиги янада кучаяди. Масалан, Термизда 77 гПа гача бўлган кўрсаткичларгача етади (3.4.1-жадвал). Ёзда буғланиш (эвапорация) жараёни асосан дарёларнинг I-II-қайир усти террасаларида тарқалган грунт сувлари ер юзасига яқин бўлган тупроқларда жадал кечиши тупроқ шўрланишини содир этади.

Бу борада ғўза экилган майдонларда эвапорация жараёнини олдини олиш учун бир гуруҳ мутахассис олимлар [19; 6-7-б.] томонидан Қорақалпоғистон ва Мирзачўлнинг бўз-ўтлоқи

тупроқларида олиб борилган тажрибаларида амалиётда синовдан ўтган МОПР-3,6 мелиоратив юмшатгич асбоби ёрдамида минераллашган ер ости сувларини капилляр кўтарилишини бузадиган, тупроқ намлиги буғланишини, иккиламчи шўрланиш жадаллигини пасайтирадиган, суғориш сувларини иқтисод қиладиган мелиоратив юмшатиш агроосулини қўллаш ижобий самара беради.

Шамолнинг максимал ўртача тезлиги Термизда 25 м/сек., Бекобод ва Далварзинда 27-28 м/сек., Янгиер-Жиззах-Янгиқишлоқда 26-33 м/сек. оралиқда кузатилади, Зарафшон водийсида 15-19 м/сек. гача етиши мумкин.

Геологик нуқтаи назардан иқлим компонентлари тупроқдаги физик-кимёвий жараёнларни у ёки бу даражада содир бўлишини таъминлаб, ушбу ҳудудларда ҳам тўртламчи даврга хос бўлган такрорланмас агроландшафтларни шакллантириб, турли хил ётқизиқли, иккиламчи минералларга бой бўлган жинсларни пайдо бўлишига олиб келган.

Мамлакатимизнинг гипсометрик баланд жойлашган тоғли ҳудудларида паст ҳароратнинг устунлиги ва ўта юқори намлик турғун сақлангани боис оч тусли қўнғир ўтлоқидашт тупроқлар ривожланган. А.З.Генусов ва бошқалар фикрига кўра [4; 116-б.], ушбу тоғ тупроқлари тасмаси қуйи қисмида тарқалган тупроқларга нисбатан кам гумуслилиги ва юқори кислотали муҳитга эга хусусияти билан ажралиб туради. Тупроқ қоплами қалин эмас, ахён-ахёнда туб жинслар усти сочилма тошлар ва қор билан қопланиб туради. Вегетация даври қисқа бўлиб, деҳқончилик қилиш чегараланган.

Ўртача баландликдаги тоғлар юқори қисмида тоғ жигарранг ва қўнғир-тоғ-ўрмон тупроқлари шаклланган. Биоиклимий кўрсаткичларга кўра жойнинг баландлигига боғлиқ ҳолда намликни ортиши билан бирга тупроқдаги тузларни ювилиши, гумусга бойлиги хусусиятлари ҳамда латеризация (темир оксидли янги яралмаларни ҳосил бўлиши) ва лойланиш жараёни яққол кўзга ташланади. Ушбу тасманинг қуйи қисмида эса кучсиз ишқорийликни намоён этувчи жигарранг тупроқлар шаклланган бўлиб, унинг асосий қисми лалми деҳқончиликга тортилган.

Л.Т.Турсунов ва унинг шогирдлари томонидан олиб борилган тадқиқотларда [18; 143-147-б.], иқлим устуворлиги таъсирида Чотқол тоғида шаклланган карбонатли ва типик жигарранг тупроқларда чимли қатлам қалинлиги 5-7 см гача, гумусли қатлам 25-35 см гача, ишқорсизланганда эса чимли қатлам 8-10 см гача, гумусли қатлам 70-80 (100) см гача бўлиши, Нурота тоғлари карбонатли ва типик жигарранг тупроқларида эса чимли қатлам 3-5 см, гумусли қатлам 20-35 см ни ташкил этиши аниқланган. Нурота тоғли ҳудудларида ёғингарчилик миқдорининг кам бўлиши сабабли тўлиқ морфологик белгиларга эга бўлган ишқорсизланган тоғ жигарранг тупроқ типчаси деярли учрамайди.

Л.А.Гафурова маълумотларига кўра [5; 51-б.], Ўзбекистоннинг тоғолди ва паст тоғли ҳудудларидаги конус ёйилмалари қуйи қисмида (шлейфларда) учламчи давр қизғиш ётқизиқларида шаклланган қўриқ тупроқларнинг гумусли қатлам қалинлиги ($A+B_1+B_2$) ўртача – 71 см ни, лалми тупроқларда – 85-90 см ни, суғориладиган тупроқларда – 74 см ни ташкил этади, шунга мос равишда карбонатларнинг жойлашиш чуқурлиги юқори чегараси – 46, 39-48, 49 см, ва ниҳоят гипсинг жойлашиш чуқурлиги юқори чегараси эса 138, 149, 149-152 см дан бошланади.

Бу ерда шуни таъкидлаш лозимки, ёғин-сочинлар таъсири ва уларнинг миқдорига боғлиқ ҳолда, юқори тоғолди ҳудудларидаги ёйилмаларда шаклланган тупроқлар кесмасида карбонатлар ва гипс миқдори пастки қатламлар томон турли даражада ювилиши мумкин.

Бўз тупроқлар минтақаси иқлими жойнинг абсолют баландлик ва кенглигига мос ҳолда ўзгариб боради. Мамлакатимизда тарқалган бўз тупроқлар денгиз сатҳидан 200 метрдан 1700

метргача, яъни Чирчиқ-Ангрен региониди 1200 метр баландликгача учраса, жанубий Сурхон-Шеробод региониди 1500-1700 метргача баландликда учрайди. Баландлик ошиши билан ёгин миқдори кўпаяди, аксинча ўсимликларнинг вегетацияси даври, фаол ҳарорат миқдори эса камади.

Мамлакатимизнинг шимолий регионлари Навоий, Бухоро, Хоразм вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикаси ерларидан ташқари, паст тоғлар, тоғости ва тоғолди худудларидаги баландлик минтақаси тупроқлари суғориладиган барча ерларининг 43,0 фоизини ташкил этади, шундан бўз-воҳа тупроқлар 10,3; тўқ тусли бўз тупроқлар – 0,6; типик бўз тупроқлар – 12,5; оч тусли бўз тупроқлар 13,0; бўз-ўтлоқи, ўтлоқи ва ботқоқ-ўтлоқи тупроқлар – 4,8 ҳамда ўтлоқи-воҳа тупроқлар 1,8 фоизни ташкил қилади [6; 212-б.].

Барча арид зонлари учун характерли бўлганидек, ўрганилган регионлар худудида Е.П.Коровин ва А.Н.Розанов [10; 44-б.] томонидан иккита кескин фарқланувчи баҳорги (мезотермик) – иссиқ ва нам ҳамда ёзги (ксеротермик) – иссиқ ва қуруқ фазаларга ажратилган.

Ҳаво ва тупроқ устки қатламининг кўп йиллик ўртача ҳароратини таққослайдиган бўлсак, тупроқ устки қатлами ҳарорати бирмунча юқори кўрсаткичларда қайд қилинади. Бу ҳолатни бўз тупроқлар минтақасида ёз ойларида эфирмер ўсимликлар қуриб қолгандан сўнг, қуёшдан ҳимоя қилинмаган тупроқнинг устки қатлами кучли даражада қизиб кетиши билан боғлиқ деб тушунтириш мумкин.

Суғориладиган бўз тупроқларда эса, уларнинг умумий йиллик ҳарорати ва ёгин миқдори юқорида келтирилган маълумотлардан кам фарқ қилади. Бирок, воҳаларда иқлимнинг айрим кўрсаткичлари лалми ва дашт худудлари иқлим кўрсаткичларидан сезиларли даражада ажралиб туради. Бу аввало, ҳавонинг намлиги, жумладан, ер юзасидан унча баланд бўлмаган қисмида тупроқ ҳароратининг суткалик тебраниши, шамол фаолияти кабиларга боғлиқ тарзда ўзгаради.

Юқорида зикр қилинганидек, кенглик ўзгариши билан бўз тупроқларнинг пайдо бўлиш жараёни ҳам бирмунча ўзгаради. Масалан, тоғ тупроқлари ва уларнинг табиий ҳолатда морфогенетик хусусиятларини шаклланишида (гумусли ва карбонатли қатламнинг шаклланиши, ишқорсизланиши ва ҳ.к.) иқлим компонентларидан атмосфера ёгинлари миқдорининг устуворлиги аниқ намоён бўлади.

Тоғости ва тоғолди худудларидаги бўз тупроқлар минтақасида суғорма деҳқончиликга жалб қилинган майдонларда ҳам албатта ушбу ёгин-сочинларнинг таъсири яққол сезилади. Масалан, эрта баҳорда тушган ёгинлар миқдори, биринчидан у ёки бу даражада тупроқ намлик захирасини бойитади, иккинчидан, ерга ишлов бериш тадбирларини ва уруғни ерга қадаш вақтини (экиш кунини) белгилайди, учинчидан, етарлича намлик бўлган тупроқларда қишлоқ хўжалик экинлари кўчатини бир текисда униб чиқишини таъминлайди.

Тоғ дарёлари муаллақ оқизиқлари билан уларнинг шаклланишига таъсир этувчи иқлимий омиллар орасидаги боғланишни ўрганиш, бу боғланишни статистик баҳолаш ва уларнинг хусусиятлари ҳамда геоахборот тизимлари ёрдамида замонавий картографик материалларга айлантириш масалалари В.Л.Шульц ва Р.Машрапов [23; 328-б.], Ф.Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев ва бошқалар [22; 14-19-б.], К.Р.Рахмонов [12; 60-63-б., 13; 144-148-б., 14; 46-б.], Ф.Ҳ.Ҳикматов [23; 248-б.] кабилар томонидан ўрганилган. Маълумки, дарёлар лойқа оқизиқларининг ҳосил бўлишида ҳавзанинг рельефи, ер сиртини қоплаган жинсларнинг литологик таркиби, ўсимлик ва тупроқ қоплами, инсон хўжалик фаолияти кабилардан ташқари иқлимий омиллар – атмосфера ёгинлари ва ҳаво ҳароратлари ҳам катта таъсир кўрсатади.

Бу борада Ф.Т.Рўзметов [15; 50-55-б.] дарёларда ҳисобга олинган муаллақ оқизиклар ва метеорологик омиллар орасидаги боғланишни статистик баҳолаганда, Чирчиқ ҳавзаси дарё оқизиклари ва уларга таъсир этувчи метеорологик элементлар орасидаги боғланиш даражаси тўлиқ ва жуфт корреляция коэффициентларининг қийматлари 0,80 атрофида бўлиши кузатилади. Муаллиф, бунинг сабабини мазкур дарёларнинг тўйинишида атмосфера ёғинларининг ҳиссаларининг катта эканлиги билан тушунтириш мумкин деб изоҳлайди.

Марказий Осиё тоғ дарёларида муаллақ оқизикларнинг шаклланишида ҳам иқлимни роли катта бўлиб, қишки, баҳорги ва ёзги атмосфера ёғинлари туфайли асосан талқонтупроқли келтирилмаларни йиғадиган қор ва қор-ёмғирли типга мансуб бўлган ҳамда ҳаво ҳарорати таъсиридаги қор-музли ва музли типга мансуб бўлган тўйинувчи дарёларни ҳосил қилади [22; 14-19-б., 23; 248-б.]. Шу сабабли дарёларнинг лойқалилик даражаси турлича бўлади.

Атмосфера ёғинлари миқдори тоғлардан бошланадиган сойлар ва дарёлар сувларининг лойқалилик даражаси ва кимёвий таркибини белгиловчи асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Асосийси, ерларнинг унумдор қатлами шаклланиши ишлаб чиқариш жараёнларида, хусусан ер тузиш ва лойиҳалаш ишларида тупроқлар хосса-хусусиятларини инобатга олиб, турли хил қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштириш имконини беради.

Хулоса

1. Иқлим компонентлари баландлик қонуниятига бўйсунган ҳолда, тупроқлар хилма-хиллигини шаклланишида элементар тупроқ жараёнларини (бирламчи ёки примитив тупроқ пайдо бўлиши, лойланиш, латеризация, чиринди ва карбонатлар тўпланиши ҳамда тақсимланиши, шўрланиш, шўрсизланиш, ишқорсизланиш ва х.к.) фаоллигини таъминлашда етакчи роль ўйнайди.

2. Иқлим компонентлари таъсирида ерларнинг унумдор қатлами шаклланиши ишлаб чиқариш жараёнларида, хусусан ер тузиш ва лойиҳалаш ишларида тупроқлар хосса-хусусиятларини инобатга олиб, турли хил қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаев А.К., Султашева О.Г. Тепловой режим и многолетние значения температуры почвы на различных глубинах по территории Узбекистана. - Ташкент, 2008. - 164 с.

2. Арифжонов А.М. Методы расчёта распределения частиц наносов в руслах переменного сечения // Гидротехническое строительство. - М., 2004. - №4. - С. 50-54.

3. Джалилова Г.Т. Выявление и оценка эрозионно-опасных земель бассейна Сукаксай с применением ГИС технологии: Автореф. дисс. ... канд. дис. биол. наук. - Ташкент, 2009. - 30 с.

4. Генусов А.З., Горбунов Б.В., Кимберг Н.В. Почвенно-климатическое районирование Узбекистана в сельскохозяйственных целях / Узбек. акад. с.-х. наук. Ин-т почвоведения. - Ташкент: УзАСХН, 1960. - 116 с.

5. Гафурова Л.А. Почвы, сформированные на третичных красноцветных отложениях, их экологическое состояние и плодородие (в пределах предгорий и низкогорий Узбекистана): Автореф. дисс. ... д-ра. биол. наук. - Ташкент, 1995. - 51 с.

6. Қўзиев Р.Қ., Абдрахмонов Н.Ю. Суғориладиган тупроқларнинг эволюцияси ва унумдорлиги. - Тошкент: «Navro'z» нашриёти, 2015. - 212 б.

7. Қўзиев Р.Қ., Абдурахмонов Н.Ю., Исмонов А.Ж., Омонов А.С., Менглиқулов Э.Э. Давлат ер кадастрини юритиш учун тупроқ тадқиқотларини бажариш ва тупроқ карталарини

тузиш бўйича йўриқнома / Идоравий меъёрий ҳужжат (ИМҲ-27-002-13). - Тошкент, 2013. - 48 б.

8. Қўзиёв Р.Қ. Генетик тупроқшунослик муаммолари / ЎзФА Тупроқшунослик ва агрокимё институти. - Тошкент, 1996. - 74 б.

9. Қўнғиров Х.Н. Нурота тоғи ва тоғ олди текисликлари тупроқлари генезиси, морфологияси, хоссалари ва улардан фойдаланиш истиқболлари: Б.ф.н.... дисс. автореферати. - Ташкент: ТАИТДИ, 2008. - 28 с.

10. Коровин Е.П., Розанов А.Н. Почвы и растительность Средней Азии как естественная производительная сила // Труды САГУ, серия XII-а, География, вып. 17. - Ташкент: Изд-во Среднеазиат. гос. ун-та, 1938. - 44 с.

11. Очилов К.М. Климат сероземно-оазисных почв Зерафшанской долины и пути его регулирования: Автореф. дисс. ... канд. с.-х. наук. - Ташкент, 1992. - 26 с.

12. Рахмонов К.Р. О мутности воды рек бассейнов Кашкадарьи и Сурхандарьи // Материалы Республиканской научно-технической и методической конференции по теме: «Акутальные проблемы обеспечены водоустойчивости». - Карши, 2010. - С. 60-63.

13. Рахмонов К.Р. Тоғ дарёлари муаллақ оқизиклари ва сув сарфларининг ўзгарувчанлиги ҳақида // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. - Тошкент, 2016. - №48. - Б. 144-148.

14. Рахмонов К.Р. Ўзбекистон тоғ дарёлари муаллақ оқизиклари ва улар ҳавзаларидан тупроқ-грунтлар ювилиши жадаллигини баҳолаш: Геог.ф.ф.д. (PhD)... дисс. автореферати. - Тошкент, 2018. - 46 б.

15. Рўзметов Ф.Т. Тоғ дарёлари муаллақ оқизиклари ва уларга таъсир этувчи иқлимий омиллар орасидаги боғланишни ўрганиш // Ўзбекистон миллий унверситети география факультети Ўзбекистон география жамияти VII-съездининг материаллари, 23-24 ноябрь. - Тошкент, 2006. - С. 50-55.

16. Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель / Под. ред. А.Ж.Баирова, М.М.Ташкузиева, и др. - Ташкент: «ГосНИИПА», 2004. - 260 с.

17. Турсунов Л., Бобонов Р., Вакилов А., Юсупов С. Қашқадарё воҳаси ҳудуди тупроқлари. - Тошкент: «Турон-Иқбол» нашриёти, 2008. - 248 б.

18. Турсунов Л., Тўрабоев А. Иқлим – тоғ тупроқлари хилма-хиллигини сақловчи устувор омил // «ЎзМУ хабарлари» илмий журнали. - Тошкент, 2011. - №2. - Б. 143-147.

19. Тешаев Ш., Умурзоков У., Шурова Л. Суғориладиган ерлар ҳосилдорлигини ошириш // «O'zbekiston qishloq xo'jaligi» jurnali. - Toshkent, 2016. - №4. - Б. 6-7.

20. Фахрутдинова М.Ф. Почвы северной части Туркестанского хребта (например почв Зааминского «Национального парка»): Автореф. дисс.... канд. биол. наук. - Ташкент, 1998. - 16 с.

21. Ҳасанов И.А., Фуломов П.Н., Қаюмов А.А. Ўзбекистон табиий географияси / Ўқув қўлланма (2-қисм). – Тошкент, 2009. – 161 б.

22. Хикматов Ф.Х., Рахмонов К.Р., Рузметов Ф.Т. Дарёлар сувининг лойқалиги // «Ekologiya xabarnomasi» jurnali. - Toshkent, 2007. - №3. - Б. 14-19.

23. Хикматов Ф.Х. Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии. - Ташкент: «Fan va texnologiya», 2011. - 248 с.

24. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. - Тошкент: «Ўқитувчи», 1969. - 328 б.